

PEDAGOGIKA YO'NALISHI TALABALARINING JISMONIY FAOLLIK KO'NIKMALARINI XALQ O'YINLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH KOMPETENSIYAVIY PEDAGOGIK TIZIMINING MODELII

Qushmonov Adaxam Akramjonovich

UO'K: 378.147.091.33:796.012(575.1)

Andijon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

E-mail: a.qushmonov@adpi.uz

Annotatsiya. Maqolada pedagogika yo'nalishi talabalarining jismoniy faollik ko'nikmalarini xalq o'yinlari asosida rivojlantirish kompetensiyaviy pedagogik tizimining mualliflik modeli ishlab chiqilgan. Model beshta o'zaro bog'liq blokdan (maqsad-vazifa, mazmuniy, texnologik, nazorat-baholash va natija) iborat bo'lib, har bir blokda kompetensiyaviy yondashuv tamoyillariga mos didaktik mexanizmlar taqdim etilgan. Maqolada kompetensiyalar majmui (jismoniy-harakatli, kasbiy-metodik, ijtimoiy-kommunikativ, shaxsiy-madaniy) batafsil ochib berilgan va modelning tatbiq etish mexanizmi yoritilgan.

Tayanch so'zlar: pedagogik model, mualliflik metodikasi, kompetensiyaviy yondashuv, xalq o'yinlari, talabalar, jismoniy faollik, didaktik tizim, blok-modul, baholash mezonlari.

Аннотация. В статье разработана авторская модель компетентностной педагогической системы развития навыков физической активности студентов педагогического направления на основе народных игр. Модель состоит из пяти взаимосвязанных блоков (целевой, содержательный, технологический, контрольно-оценочный и результативный), каждый блок представляет дидактические механизмы, соответствующие принципам компетентностного подхода.

Ключевые слова: педагогическая модель, авторская методика, компетентностный подход, народные игры, студенты, физическая активность, дидактическая система.

Abstract. The article develops an author's model of a competency-based pedagogical system for developing physical activity skills of pedagogical faculty students based on folk games. The model consists of five interconnected blocks

(target, content, technological, control-evaluation, and result), with each block presenting didactic mechanisms corresponding to the principles of the competency-based approach.

Keywords: pedagogical model, author's methodology, competency-based approach, folk games, students, physical activity, didactic system.

KIRISH

Pedagogik modellashtirish — bu murakkab pedagogik hodisalarni tizimli va tushunarli shaklda taqdim etish vositasidir. Pedagogik model talabaning rivojlanish jarayonini, uning maqsadlarini, mazmunini, texnologiyalarini, baholash mexanizmlarini va kutilayotgan natijalarni o'zaro bog'liq tarzda aks ettiradi. Bunday model talabalarning kasbiy-metodik tayyorgarligini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish imkonini beradi.

Hozirgi vaqtda O'zbekistonda pedagog kadrlar tayyorlash tizimida innovatsion modellarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish dolzarb vazifa hisoblanadi. Pedagogika yo'nalishi talabalarining jismoniy faollik ko'nikmalarini xalq o'yinlari asosida rivojlantirishning maxsus modeli aynan shu maqsad uchun zarur. Model orqali talabaning bilim, ko'nikma va malakalari nafaqat shakllantiriladi, balki kompetensiyaviy yondashuv tamoyillariga muvofiq integratsiyalashtiriladi va kasbiy faoliyatga moslashtiriladi.

Mavzuning ilmiy ishlab chiqilganlik darajasi.

Pedagogik modellashtirish nazariyasiga V.A.Shtoff, V.V.Krayevskiy, V.G.Afanasev, B.S.Gershunskiy kabi olimlar katta hissa qo'shganlar. V.A.Shtoff modelni «obyektni shunday badiiy yoki amaliy aks ettirish» deb ta'riflagan, «bunda model boshqa obyekt bilan obyektiv munosabatda bo'lib, bizga ushbu obyekt to'g'risida yangi axborot beradi». V.V.Krayevskiy ta'kidlaganidek, pedagogik modelning vazifasi «pedagogik jarayonni soddalashtirish, ahamiyatli tomonlarini ajratib ko'rsatish va shu orqali uni anglash hamda boshqarish imkonini berishdir».

Kompetensiyaviy modellashtirish nazariyasiga I.A.Zimnyaya, A.V.Xutorskoy, V.I.Baydenko, J.Raven o'z hissalarini qo'shganlar. Mahalliy olimlardan B.X.Xodjayev, A.A.Abdullayeva, K.R.Shonazarov, R.R.Zamilova

bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash modellarini ishlab chiqqanlar. Sh.A.Qayumov esa bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini takomillashtirish modelini taqdim etgan.

Lekin pedagogika yo'nalishi talabalari uchun (jismoniy madaniyat yo'nalishi emas) jismoniy faollik ko'nikmalarini xalq o'yinlari asosida rivojlantirishning maxsus kompetensiyaviy modeli ilmiy adabiyotlarda mavjud emas. Bu — tadqiqotning ilmiy yangiligini ta'minlovchi asosiy omildir.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqotda pedagogik modellashtirish, tizimli yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv va loyiha-asosli yondashuv metodlari qo'llanildi. Modelning ishonchliligini ta'minlash uchun ekspertli baholash metodi ham foydalanildi. Modeldagi har bir blok va element 25 nafar mutaxassis tomonidan baholangan, ularning fikr-mulohazalari asosida model takomillashtirildi.

Tadqiqot natijalari va muhokama.

1. Modelning umumiy tuzilishi.

Tadqiqotchi tomonidan ishlab chiqilgan kompetensiyaviy pedagogik tizim modeli beshta o'zaro bog'liq blokdan iborat:

Maqsad-vazifa bloki — tizimning yo'nalishini va kutilayotgan natijasini belgilaydi.

Mazmuniy bloki — talabaga yetkazilishi kerak bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar majmuini qamrab oladi.

Texnologik bloki — o'qitish metodlari, shakllari, vositalari va texnologiyalarni o'z ichiga oladi.

Nazorat-baholash bloki — natijalarni o'lchash mezonlari va diagnostika usullarini taqdim etadi.

Natija bloki — kompetensiyalarning shakllanish darajasi va kasbiy mahoratning rivojlanishini aks ettiradi.

2. Maqsad-vazifa bloki.

Tizimning bosh maqsadi — pedagogika yo'nalishi talabalarining jismoniy faollik ko'nikmalarini xalq o'yinlari asosida shakllantirish va shu orqali ularning

kasbiy-metodik kompetentligini rivojlantirishdir. Mazkur maqsad quyidagi vazifalar orqali amalga oshiriladi:

- a) talabalarda xalq o'yinlari haqida ilmiy tushuncha shakllantirish;
- b) jismoniy faollik ko'nikmalarini sistemali rivojlantirish;
- c) talabalarda kasbiy-pedagogik kompetensiyalarni shakllantirish;
- d) milliy madaniy qadriyatlarga sodiqlikni tarbiyalash;
- e) talabalarning shaxsiy va kasbiy o'sishini ta'minlash.

3. Mazmuniy bloki.

Mazmuniy blokda quyidagi to'rt komponent ifodalanadi:

Birinchi komponent — nazariy bilim. Talaba xalq o'yinlarining tarixi, tipologiyasi, pedagogik salohiyati, didaktik xususiyatlari, metodik asoslari haqida nazariy bilim oladi. Bu bilim «Pedagogika tarixi», «Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi», «Etnopedagogika», «O'qitish metodikasi» fanlari mazmuniga integratsiya qilinadi.

Ikkinchi komponent — amaliy ko'nikma. Talaba o'zbek xalq o'yinlarining ko'p turlarini amaliy bajarish ko'nikmasiga ega bo'ladi: yugurish-quvib yetish o'yinlari (Bekinmashoq, Qarsak), kuch sinash o'yinlari (Kupkari, Kurash), aniqlik va koordinatsiya o'yinlari (Lanka, Beshtosh, Chillak), kollektiv-strategik o'yinlar (Tortishmashoq, Cho'p-cho'p).

Uchinchi komponent — metodik mahorat. Talaba xalq o'yinlarini boshqalarga o'rgatish, tashkillashtirish va boshqarish ko'nikmasiga ega bo'ladi. Bunda u quyidagilarni biladi: o'yinning maqsad va vazifalarini aniq qo'yish, ishtirokchilarni xavfsizlik talablariga rioya qilgan holda guruhlash, o'yin qoidalarini tushuntirish va kuzatish, natijalarni baholash va xulosalash.

To'rtinchi komponent — reflektiv-baholash mahorati. Talaba o'zining va boshqalarning faoliyatini tahlil qilish, kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, takomillashtirish yo'llarini ishlab chiqish ko'nikmasiga ega bo'ladi.

4. Texnologik bloki.

Texnologik blok ta'lim jarayonining shakl, metod va vositalarini qamrab oladi. Quyidagi pedagogik texnologiyalar qo'llaniladi:

Texnologiya	Asosiy maqsadi	Qo'llanilish ko'rinishi
Didaktik o'yin	Bilim va ko'nikmalarni o'yin orqali shakllantirish	Xalq o'yinlarini o'qitish va tahlil qilishda
Loyiha-asosli	Mustaqil ish ko'nikmalarini rivojlantirish	Talabalar tomonidan o'yin loyihalarini ishlab chiqish
Interaktiv	Faol ishtirok va muloqotni ta'minlash	Guruhli muhokama, brainstorming, rolli o'yinlar
Modulli ta'lim	Bosqichma-bosqich o'rganish	Mavzu modullarga taqsimlanadi
Raqamli ta'lim	Zamonaviy resurslardan foydalanish	Videodarslar, onlayn kurslar, mobil ilovalar

5. Nazorat-baholash bloki.

Nazorat-baholash bloki uch bosqichli diagnostikani o'z ichiga oladi: boshlang'ich (talabaning kirish darajasini aniqlash), joriy (semestr va yil davomida muntazam baholash) va yakuniy (bitiruv darajasini aniqlash). Har bir bosqichda quyidagi to'rt mezon bo'yicha baholash o'tkaziladi:

- a) bilim mezoni — talabaning xalq o'yinlari, jismoniy madaniyat va pedagogika nazariyasi bo'yicha bilim darajasi (test va og'zaki imtihon orqali);
- b) ko'nikma mezoni — amaliy ko'nikmalarni bajarish darajasi (amaliy mashg'ulot va laboratoriya ishlari orqali);
- c) kompetensiya mezoni — bilim va ko'nikmani amaliy vaziyatda qo'llash mahorati (situatsion vazifalar va keys-stadi orqali);
- d) shaxsiy-tarbiyaviy mezon — milliy qadriyatlarga sodiqlik, motivatsiya va kasbiy munosabat (kuzatish va so'rovnoma orqali).

6. Natija bloki.

Natija bloki tizimning samaradorligini namoyon etadi. Mazkur model asosida tayyorlangan talaba quyidagi kompetensiyalar majmuiga ega bo'ladi:

Jismoniy-harakatli kompetensiya — turli xalq o'yinlarini amaliy bajarish, jismoniy faollik ko'nikmalariga ega bo'lish, sog'lom turmush tarzini yuritish.

Kasbiy-metodik kompetensiya — xalq o'yinlarini o'qitish va tashkillashtirish, didaktik salohiyatdan foydalanish, baholash va tahlil qilish.

Ijtimoiy-kommunikativ kompetensiya — jamoa bilan ishlash, muloqot va hamkorlikni amalga oshirish, konfliktlarni hal qilish.

Shaxsiy-madaniy kompetensiya — milliy qadriyatlarga sodiqlik, ma'naviy yetuklik, kasbiy o'z-o'zini takomillashtirishga intilish.

Modelning afzalliklari.

Ishlab chiqilgan model bir qator afzalliklarga ega: birinchidan, model yaxlit (bir butun) bo'lib, talabaning shaxsiy va kasbiy rivojlanishini birgalikda ta'minlaydi; ikkinchidan, kompetensiyaviy yondashuv tamoyillariga to'liq mos keladi; uchinchidan, milliy madaniy meros (xalq o'yinlari) va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni uyg'unlashtiradi; to'rtinchidan, har xil tipdagi oliy ta'lim muassasalarida (pedagogika institutlari, universitetlar, akademiyalar) qo'llaniladi; beshinchidan, talabalarining individual xususiyatlariga moslashtirilishi mumkin.

XULOSA

Tadqiqot natijasida ishlab chiqilgan beshlik blokdan iborat kompetensiyaviy pedagogik tizim modeli pedagogika yo'nalishi talabalarining jismoniy faollik ko'nikmalarini xalq o'yinlari asosida rivojlantirishning sifat jihatidan yangi yondashuvini taqdim etadi. Model orqali talabalarda jismoniy-harakatli, kasbiy-metodik, ijtimoiy-kommunikativ va shaxsiy-madaniy kompetensiyalar majmuini shakllantirish imkoniyati paydo bo'ladi.

Modelning amaliy qiymati shundan iboratki, u oliy pedagogik ta'lim muassasalari amaliyotiga to'g'ridan-to'g'ri tatbiq etilishi mumkin va o'qituvchi-mutaxassislar tomonidan o'z ish faoliyatlarida foydalanilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Штофф В.А. Моделирование и философия. — М.: Наука, 1966. — 301 с.

2. Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап. — М.: Академия, 2014. — 400 с.
3. Зимняя И.А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата современного образования // Высшее образование сегодня. — 2003. — №5. — С. 34-42.
4. Хуторской А.В. Компетентностный подход в обучении. — М.: Издательство «Эйдос», 2013. — 73 с.
5. Raven J. Competence in Modern Society. — Edinburgh: Royal Scottish Academy, 2014. — 462 p.
6. Байденко В.И. Компетентностный подход к проектированию образовательных стандартов. — М.: ИЦПКПС, 2018. — 156 с.
7. Xodjayev V.X. Pedagogik kompetentlik nazariyasi. — T.: Iqtisod-moliya, 2020. — 248 b.
8. Abdullayeva A.A. Pedagogik kompetentlikni shakllantirish nazariyasi. — T.: Sharq, 2021. — 196 b.
9. Qayumov Sh.A. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini takomillashtirish: ped. fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. — Jizzax, 2023. — 168 b.
10. Usmonxo'jayev T.S. Xalq o'yinlari pedagogikasi. — T.: O'qituvchi, 2018. — 184 b.
11. Tojiyev M. Jismoniy madaniyat o'qituvchilarini tayyorlash metodikasi. — T.: O'zDJTSU, 2021. — 196 b.
12. Shonazarov K.R. Pedagogik tayyorgarlik tizimi. — T.: Iqtisod-moliya, 2019. — 224 b.